

TOHIR MALIKNING “ALVIDO, BOLALIK” QISSASI MISOLIDA O‘QUVCHILAR ORASIDA HUQUQBUZARLIKNI OLDINI OLIISHNING KOGNITIV-TARBIYAVIY MEXANIZMLARI (AUDIOKITOB ORQALI QABUL QILISHNING METAKOGNITIV TA’SIRI BILAN)

Xolboyeva Shohsanam Anvarjon qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17598367>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Tohir Malikning “Alvido, bolalik” qissasi o‘smirlar orasida uchraydigan huquqbuzarlikni profilaktika qilish, ijtimoiy ongni shakllantirish, vijdon, mas’uliyat va xulq nazorati mexanizmlarini kuchaytirishda adabiy matnning tarbiyaviy ahamiyati kognitiv yondashuv asosida ilmiy tahlil qilinadi. Asarning audiokitob shaklida qabul qilinishi o‘quvchi ongida emotsional idrokning kuchayishi, xatti-harakat oqibatini oldindan tasavvur qila olish, reflektiv fikrlashning faollashuvi bilan izohlanadi.

Kalit so‘zlar. Kognitiv yondashuv, audiokitob, o‘smir huquqbuzarligi, metakognitiv refleksiya, “Alvido bolalik”, psixoprofilaktika, ong dissonansi, guruh bosimi, vijdon.

Annotation. This article provides a cognitive approach-based scientific analysis of Tohir Malik’s novella “Farewell, Childhood,” focusing on its educational significance in preventing juvenile delinquency, forming social consciousness, and strengthening mechanisms of conscience, responsibility, and behavioral control among adolescents. It is explained that listening to the work in audiobook format enhances emotional perception in students, enables them to foresee the consequences of behavior in advance, and activates reflective thinking.

Keywords: Cognitive approach, audiobook, juvenile delinquency, metacognitive reflection, “Farewell, Childhood”, psychoprophylaxis, cognitive dissonance, group pressure, conscience.

Аннотация. В данной статье на основе когнитивного подхода проводится научный анализ повести Тохира Малика «Прощай, детство», рассматриваются её воспитательные возможности в профилактике правонарушений среди подростков, формировании социального сознания, укреплении механизмов совести, ответственности и контроля поведения. Отмечается, что прослушивание произведения в аудиоформате усиливает эмоциональное восприятие у учащихся, позволяет заранее представить последствия поступков и активизирует рефлексивное мышление.

Ключевые слова: Когнитивный подход, аудиокнига, подростковая преступность, метакогнитивная рефлексия, «Прощай, детство», психопрофилактика, когнитивный диссонанс, групповое давление, совесть.

Kirish

Mamlakatda yoshlar orasida huquqbuzarlik profilaktikasi davlat siyosati darajasida ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan. Bunda ta’lim-tarbiya tizimi, oila, mahalla, maktab

psixologik muhitining integrativ hamkorligi bilan bir qatorda badiiy adabiyot ham kuchli pedagogik vosita sifatida faol qo‘llanilishi talab etiladi. Chunki o‘quvchining xulqiga sodda “nasihat” emas, balki ichki ong mexanizmlarida metakognitiv refleksiya uyg‘otuvchi badiiy obrazlar ko‘proq ta’sir ko‘rsatadi.

Tohir Malikning “Alvido, bolalik” qissasi o‘zbek adabiyotida aynan o‘smir jinoyati psixologiyasini eng real, ongga kiradigan, insoniy in’ikos bilan ochib beruvchi noyob asarlardan biridir. Unda oddiy “jinoyat ssenariysi” emas, balki jinoyatga olib boruvchi ichki kechinmalar, o‘smirning o‘zini oqlashi, guruh bosimi, loqaydlik, ichki qo‘rquv, ijtimoiy xato va ruhiy pushaymonlik bosqichma-bosqich ochiladi.

Bu esa kognitiv psixologiyada “decision making mechanisms” deb yuritiladigan ong qaror jarayonining badiiy modelini beradi.

Qissadagi huquqbuzarlikning psixologik-kognitiv ildizlari

“Alvido bolalik”da o‘quvchi jinoyatga sabab bo‘lgan birgina lahzani emas, unga olib kelgan har bir kichik bosqichni ham kuzatadi. Bu bosqichlarni tahlil qilganda uch asosiy kognitiv omil ko‘rinadi:

Kognitiv omil	Qissada namoyon bo‘lishi	O‘smir ongiga ta’siri
Guruh bosimi va “dominant shaxs” ta’siri	Qamariddinning psixologik hukmronligi	shaxsiy qaror o‘rnini tashqi buyruq egallashi
O‘zini oqlash mexanizmi	“Men o‘ldirmadim, men faqat bitta tepdim” kabi fikrlar	vijdon signalining pasayishi
Loqayd guvohlarning mavjudligi	pivo ichib turganlar, ko‘rib turib aralashmaganlar	jinoyat sodir bo‘lishi uchun sharoit yaratuvchi omil

Yoshlar huquqbuzarligi aynan shunday ichki bosqichlar majmuasidan shakllanadi. Demak, huquqbuzarlikni oldini olish faqat qoidani eslatish bilan emas, balki ongdagi sabablar zanjirini to‘xtatish orqali amalga oshadi.

Kognitiv yondashuvda profilaktika juda muhim, bu o‘quvchining ichki ongida “vaziyat-sabab-oqibat” mental strukturani oldindan modellashtirishdir. Asarni o‘qigan o‘quvchi:

- Jinoyat kelib chiqishi jarayonini ichkaridan ko‘radi
- Qahramon o‘rniga o‘zini qo‘yib ko‘ra boshlaydi
- Ruhiy azobning real bo‘lishini his qiladi
- “pushaymon” bo‘lish kech emas, lekin ba’zan juda kech bo‘lishini anglaydi

Bu orqali o‘quvchi “bilish”dan “ichki sezish orqali idrok qilish”ga o‘tadi. Bu esa kognitiv psixologiyada eng kuchli o‘zgarish bosqichidir. Asarda aynan o‘smir yoshidagi ong dissonanslari juda aniq ko‘rsatilgani uchun bu asar huquqiy tarbiya darslari, tarbiya fani, sinf rahbarlik soati, adabiyot darslarida profilaktik material sifatida ishlatilishi mumkin.

Bu qissasini audiokitob shaklida tinglashning metakognitiv ta’siri shundaki, o‘quvchi matnni o‘qishda emas, balki eshitish orqali qabul qiladi. Kognitiv psixologiya tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki: ovoz orqali kirgan emotsional ma’lumot ko‘proq limbik tizimga bog‘lanadi va “ichki tasavvur” kuchliroq bo‘ladi. Ayniqsa qo‘rquv, titroq, pushaymonlik, jimlik, kutilmagan dialoglar, ovozda emotsional kuch bilan seziladi.

O‘quvchi tinglaganda, ongida “o‘zi ham shu vaziyatga tushsa nima qilardi?” degan savol paydo bo‘ladi. Ana shu ichki savol eng kuchli profilaktika. Shu bois ushbu qissani audio formatda tinglash o‘quvchilarda:

- o‘zini boshqarish
- impulsiv harakatdan saqlanish
- reflektiv fikrlash
- oqibatni oldindan tasavvur qilish kompetensiyalarini rivojlantiradi.

Xulosa

“Alvido bolalik” – bu shunchaki jinoyat haqida qissa emas. Bu ijtimoiy-psixologik profilaktika vositasi. Bu o‘smir ongiga “agar men adashsam, oqibatlari qaytmas bo‘lishi mumkin” degan metakognitiv signallarni yuboradi. Shu sababdan mazkur qissa tarbiya ishlarida, huquqbuzarlik profilaktikasi tizimida, adabiyot fanida, maktab psixologik profilaktika dasturlarida, o‘quv material sifatida mavzu bo‘lishi maqsadga muvofiqdir. Audiokitob formatida tinglash esa ushbu tarbiyaviy ta’sirni yana ikki barobar kuchaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Malik T. “Alvido, bolalik”. Toshkent, 2024.
2. Willingham, D.T. “The Reading Mind”. 2017.
3. Mayer R. “Multimedia Learning Theory”. 2009.
4. Wolf M. “Reader Come Home”. 2018.
5. Castles, A. et al. Cognitive foundations of reading development.